

УЎК: 631.316

ЯККА ТАРТИБДА ҚЎЛ КУЧИ БИЛАН ЎСИМЛИКЛАР ҚАТОРОРАЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШ ҚУРИЛМАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

З.А .Тургунов, доцент, к.т.н

E-mail: zakirdjan@inbox.ru

**Ж.Ғаниев магистр Андижон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти**

Аннотация: мазкур мақолада қишлоқ хўжалигида ҳозирги кунгача ишлатилиб келинаётган кетмонни ўрнини бошқа ярим механик қурилма билан алмаштириш таклифи олдинга сурилган ва чет элда қўлланилиб келинаётган якка тартибдаги иш қуролларидан намуналар келтирилган. Шунингдек, мақолада таклиф этилаётган қурилманинг кинематик схемаси келтирилган ва унинг асл нусхасини яратишга эришилганлиги тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Аннотация: в данной статье описаны об индивидуального рабочего орудия труда используемые до сих пор в сельском хозяйстве у нас в республике и за рубежом, приведены оригинальные виды их, предложение в дальнейшем замены кетмена с другими полумеханическими орудие труда. А также приведена кинематические схемы предлагаемое полумеханического рабочие орудия труда а также описаны сведение о достижение создание опотного образца предлагаемой конструкции .

Калит сўзлар: кетмон, рад-хаккей, пендель хаккей, нинасимон диски юмшатгич, ўқсимон юмшатгич, пневматик шинали ғилдирак, кронштейн.

Ключевые слова: кетмен, рад-хаккей, пендель хаккей, дисковые игольчатый рыхлитель, стрельчатый рыхлитель, колеса с пневматическими шинами, кронштейн.

Abstract: This article describes the individual working tools still used in agriculture in our country and abroad, gives their original types, a proposal to further replace equipment with other semi-mechanical tools. And also the kinematic diagrams of the proposed semi-mechanical working tools are given, as well as the information about the achievement of the creation of a reference sample of the proposed design is described.

Key words: plow, rad-hackey, pendel-hackey, disk needle ripper, lancet ripper, wheels with pneumatic tires, bracket.

Хар қандай ўсимликни ривожланиши унга яратилган шароитга, иқлимга, эъкандан бошлаб то ҳосилни йиғиштириб олгунча яъни вегетация даврида к узликсиз кузатув ва қаровга мухтож. Акс ҳолда юқори ҳосил ва сифатли махсулотни олиш ва кутилган натижага эришиш қийинроқ бўлади. Ўз вақтида суғориш, тагини юмшатиш , қатқалоқ бўлса унинг майдалаш билан ўсимликни нормал ривожланиши субъекга боғлиқ бўлади. Ўсимлик уруғини экишдан олдин ерни ҳолатини ўрганиш, тегишли манбалардан экиладиган ўсимлик турини аниқлаш унинг морфологик сифатларини ва агротехнеологияларини чуқур ўрганиб кўриб чиқиш, шунингдек тупроқни структурасига баҳо бериш билан юқори ҳосил олишга эришиш мумкин, бўлган ўсимлик турида тўхташ мақсадга мувофиқ. Бу ишларни барчаси назарий ва амалий билимларга асосланган бўлиши керак. Мазкур регионда қайси ўсимлик экилса ундан сифатли ва юқори ҳосил олиш мумкинлигини аниқлаш деҳқончиликни асосий масалаларидан ҳисобланади .

Юқорида айтиб ўтилганидек, ўсимлик уруғини эъкандан сўнг унинг нормал ривожланиши учун асосий нарсалардан бири бу унга қаров ҳисобланади. Уруғ униб чиқанидан сўнг ўсимлик томирлари яхши ривожланиши учун тез-тез таглари кетмон ёки катта майдонлар эса трактор билан культивация қилиб турилади. Масалан ғўзани оладиган бўлсак, чигит униб чиқанидан то ҳосилни йиғиштириб олгунча бир неча марта культивация қилинади. Худди шунингдек

якка тартибдаги деҳқон ўзининг томорқасида бир неча асрлардан бери етиштирадиган мева-сабзавотларга асосан кетмон ёрдамида ишлов бериб келади. Кетмон ёрдамида ишлов берилганида албатта инсоннинг ҳаракати ҳар доим ҳам бир хил бўлади деб ҳеч ким кафолат бермайди. Чунки инсон ҳар доим ҳар –хил куч ва ҳар- хил инерция билан ҳаракатланиши аниқ. Шунинг билан бир қаторда инсоннинг кетмон билан ҳаракатланиши бир текис бўлмаганлиги сабабли инсонни тез чарчаб толиқишига олиб келади. Агарда ўсимликларни ўсиш даврида унинг томирлари нормал нафас олиши учун тупроқ юза қатламлари каттароқ миқдорда юмшатишга ҳамда юмшатувчи юза қатламларини бир текисда бўлишини таъминлаш ўйлаймизки, ўсимликни ўсишига ижобий таъсир кўрсатади. Бунинг учун қўл кучи билан бошқариладиган турли хил механик ва ярим механик қурилмаларни яратиш лозим. Чунки кетмонни бошқа турдаги қурилмаларга алмаштириш даври келмадимикин. Даврлар ўтган сари барча турдаги иш қуролларини бир неча хилларининг янги турлари яратишга ёки такомиллаштиришга эришилди.

Ўсимликни уруғи униб чиққанидан сўнг унинг бўйи 20-30 см гача етгунча бир неча марта чопиқ ишлари амалга оширилиши лозим. Ўсимлик ва мева-сабзавотлардан сифатли мўл-ҳосил олишнинг гарови ўсимлик етиштиришда иқлим шароитига, парваришlash технологияси ва озиклантириш сифатига боғлиқлигини юқорида ҳам такидлаб ўтилди.

1-расм . Германия давлатининг фермер хўжаликлари ,якка тартибли хонадонлар ва иссиқхоналарида фойдаланиладиган иш қуроллари.

1-Рад-хаккей; 2 ва 3-хаккей(кетмонча); 4-пендель хаккей(маятникли).

Маълумки туман ва қишлоқларимизда жуда кўпчиик аҳолининг томорқа майдонлари 10 сотихдан бошлаб 1 гектаргача боради. Кичик майдонли томорқаларда асосан ўсимликларга ишлов бериш кетмон ёрдамида қўл кучи билан ишлов берилади. Баъзи бир давлатларда мисол учун Германияда якка тартибли хўжаликларда бир неча хил ишчи қуроллари ишлатилади (1-расм). Мисол учун “Рад-Хаккей” (ғилдиракли кетмон , 1-расм1поз), “ Альгемайни ” (Хаккей-кетмон 1-расм, 2,3 поз), “Пендель хаккей(маятникли ҳаракатланувчи 1-расм 4 поз)” ва бошқа шунга ўхшаш бир неча хил иш қуролларини кўришимиз мумкин. Хар жойда тупроқ ва иқлим шароитга мос ҳолда иш қуроллари яратилади.

1-расмда келтирилган иш қуроллари 1,2, 3 позициядаги иш қуроллари асосан очик дала майдонларида фойдаланилади , 4ва 5 позицияда келтирилган иш қуроллари иссиқхоналар учун мўлжалланган. 1-позицияда келтирилган

ғилдиракли иш қуролли бегона ўтларни томири билан қўпориб олиш учун жуда ҳам қулай. 2 ва 3 позицияларда келтирилган иккаласи бир хил бўлиб, узок масофада туриб ўсимликлар остидаги бегона ўтларни чопиш учун ишлатилади. Бу ишчи қуролларининг вазни жуда ҳам енгил бўлиб унинг билан ишлаш бир мунча қулай. Чунки уларни дасталари ёғочдан тайёрланган. Дастаси узун бўлганлиги ишчи қисми енгил темир материалдан тайёрланганлиги сабабли унинг билан ишлаган одам унча чарчоқ сезмайди. Механиканинг моментлар қонунига асосан елка қанча узун бўлса шунча кам жисмоний куч сарфланади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда биз томорқаларда ўсимликларга қаторораларига якка тартибли ишлов бериш учун ярим механик қурилма конструкциясини таклиф қилмоқчимиз. У қуйидагича конструкцияга эга (2-расм).

Пневматик шинали ғилдиракли ярим механик қурилма қуйидаги қисмлардан иборат : Икки ғилдиракли диаметри 400 мм , ва кенглиги 90 мм тенг бўлган 2 пневматик шинада ҳаракатланувчи ғилдирак, қурилма асосан қўл кучи билан ҳаракатга келтирилади. Бундай қурилмани таклиф этишдан мақсад, қўл меҳнاتини енгиллаштириш ва унумдорликни оширишга қаратилган. Бу қурилмага икки хил ишчи органи ўрнатиш кўзда тутилган. Биринчиси нинасимон диск (3) иккинчиси эса эни 10 мм бўлган юмшатгич панжа:

2-расм. Ғилдиракли ярим механик ўсимлик қаторораларига ишлов бериш қурилмасини кинематик схемаси. 1-етакчи –ғилдирак; 2- вертикал ва горизонтал

ўқ бўйича кўзгалувчан юмшатгичлар; 3-нинасимон диск;4-юмшатгичларни кўндаланг кронштейни;5-харакатлантириш дастаси; 6-диск ва ғилдираклар ўқи.

Таклиф этилаётган қурилма ўсимликлар қаторораларига ишлов бериш учун мўлжалланган бўлиб, унинг асосига икки хил ишчи органи маҳкамлаш мўлжалланган. Биринчиси олд ғилдираклар билан бирга харакатланувчи қалинлиги 3мм. дан иборат бўлган нинасимон дисклар, иккинчиси эса вертикал ўқ бўйича чуқурлиги 10-30ммгача созланувчан эни эса 10 мм² бўлган иборат уч қисми ўткирланган ишчи органларидан таркиб топган.

Хулоса ўрнида шунини айтиш керакки, қурилмани бундай конструкцияни яратишдан мақсад, томорқаларда кетмон билан ва таклиф этилаётган қурилма билан ишлов беришни сифати ва ўсимликни ривожланишга таъсирини ҳамда афзаллик ва камчиликларини аниқлашдан иборат. Яқин келажакда Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида янги турдаги иш қуролларига асос солиш ва унинг яратишдан иборат. Хозирги кунда юқоридаги келтирилган кинематик схемага асосан мазкур қурилмани намуна нусхаси яратилган бўлиб , тарировка ва синаш учун тайёргарлик ишлари олиб борилмоқда.

Изоҳ: қурилмани тайёрланган асл нусхасини келтирилмаганлигига сабаб муаллифлик гувоҳномасига хужжатлар расмийлаштирилмоқда.